

UZAKTAN ÇALIŞMA KAVRAMININ GELİŞİMİ: WEB OF SCIENCE VERİLERİNE DAYALI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Yavuz Kağan YASIM¹

ÖZ

Son yıllarda dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte iş yapma biçimleri köklü değişimlere uğramış, uzaktan çalışma (remote work) kavramı küresel ölçekte iş gücü politikalarının merkezine yerleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, uzaktan çalışma alanındaki akademik literatürün yapısını, eğilimlerini ve gelişim yönlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Web of Science (WoS) veri tabanından 1980-2025 yılları arasında yayımlanmış 4000' in üzerinde bibliyografik kayıt analiz edilmiştir. Çalışma, bibliyometrik analiz yöntemiyle yapılmış olup, yayın sayıları, en etkili yazarlar, kurumlar, ülkeler, anahtar kelime kümeleri ve iş birlikleri ağları gibi göstergeler ortaya konulmuştur. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri de analize dahil edilmiştir. Analiz sonucunda uzaktan çalışmaya ilişkin yayınlarda 2020 yılından itibaren belirgin bir artış olduğu, en fazla yayının ABD, İngiltere ve İtalya merkezli kurumlar tarafından üretildiği saptanmıştır. Anahtar kelime analizi, uzaktan çalışmanın "iş-yasam dengesi", "verimlilik", "pandemi" ve "psikolojik iyi oluş" gibi temalarla ilişkili olarak incelendiğini göstermektedir. Ayrıca ağ analizleri, araştırmaların disiplinler arası nitelikte olduğunu ve sosyal bilimler, yönetim, mühendislik, bilgi sistemleri ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, uzaktan çalışmanın akademik yansımalarını görünür kılarak, araştırmacılara bu alandaki boşlukları belirleme ve gelecekteki çalışmalarına yön verme açısından katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Uzaktan çalışma, Bibliyometrik analiz, Web of Science, Vosviewer, Çalışma hayatı*

¹ Doç. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye, yavuz.yasim@hbv.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3542-5493>

THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF REMOTE WORKING: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS BASED ON WEB OF SCIENCE DATA

Yavuz Kağan YASIM¹

ABSTRACT

In recent years, with digitalization, technological advancements, and especially the COVID-19 pandemic, ways of doing business have undergone radical changes, and the concept of remote work has become central to global workforce policies. The aim of this study is to reveal the structure, trends, and development directions of academic literature in the field of remote work. To this end, over 4,000 bibliographic records published between 1980 and 2025 from the Web of Science (WoS) database were analyzed. The study employed bibliometric analysis, revealing indicators such as the number of publications, the most influential authors, institutions, countries, keyword clusters, and collaboration networks. The United Nations Sustainable Development Goals were also included in the analysis. The analysis revealed a significant increase in publications related to remote work since 2020, with the largest number of publications produced by institutions based in the US, UK, and Italy. Keyword analysis reveals that remote work is being studied in relation to themes such as "work-life balance," "productivity," "pandemic," and "psychological well-being." Network analysis also reveals that the research is interdisciplinary, focusing on social sciences, management, engineering, information systems, and healthcare. This study highlights the academic implications of remote work and helps researchers identify gaps in this area and guide future research.

Keywords: *Remote working, Bibliometric analysis, Web of Science, Vosviewer, Working life*

¹ Assoc. Prof. Dr., Hacı Bayram Veli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ankara, Trkiye, yavuz.yasim@bbv.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3542-5493>

1. GİRİŞ

21. yüzyılın başından itibaren dijitalleşme süreci, iş yapma biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri, iş süreçlerinin mekândan bağımsız hâle gelmesini sağlayan uzaktan çalışma (remote work) uygulamalarıdır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bireyler, ofis ortamına fiziksel olarak bağlı kalmaksızın işlerini sürdürebilme imkânına kavuşmuştur. Başlangıçta tele çalışma, evden çalışma gibi isimlerle kavramsallaştırılan, fiziki olarak bir işyerinden bağımsız olarak yürütülen çalışma yöntemi, daha sonra uzaktan çalışma olarak kavramsallaşmıştır. COVID-19 pandemisi ile birlikte zorunlu hâle gelen uzaktan çalışma, geçici bir çözümden çok daha fazlası hâline gelerek yeni bir çalışma normuna dönüşmüştür.

Uzaktan çalışma, sadece bireysel üretkenlik ya da iş-yaşam dengesi açısından değil; aynı zamanda kurumların organizasyonel yapıları, iş gücü yönetimi, dijitalleşme stratejileri ve küresel iş gücü hareketliliği bakımından da önemli bir araştırma konusudur. Bu bağlamda, akademik literatürde uzaktan çalışmaya dair yapılan araştırmaların yönü, yoğunluğu ve zamansal gelişimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekliliği doğmuştur.

Bu çalışma, 1980-2025 yılları arasında Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan yayınlar üzerinden bibliyometrik bir analiz gerçekleştirilerek uzaktan çalışma alanındaki akademik eğilimleri, anahtar kelimeleri, en etkili yazarları, iş birliklerini ve dönemsel değişimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece hem literatüre katkı sağlanması hem de gelecekte yapılacak araştırmalar için yönlendirici bilgiler sunulması hedeflenmektedir.

Amaç, veri tabanında yer alan makalelerin içerik kalitesinin bir değerlendirmesini yapmak değil, uzaktan çalışma kavramının başlangıcından günümüze kadar varlığının betimsel-niceliksel bir analizini yapmaktır. Bu tür akademik veri tabanlarının araştırmacılar için bilimsel çalışmalarını destekleyecek güvenilir ve kapsamlı bir dokümantasyon kaynağı olarak taşıdığı önem nedeniyle, WOS veri tabanı araştırmanın nesnesi olarak seçilmiştir.

Bu çalışmanın birinci bölümünde uzaktan çalışma kavramı açıklanacak, ikinci bölümünde ise bibliyometrik analiz ve sonuçlarına yer verilecektir.

1.1. Uzaktan Çalışma Kavramı

Uzaktan çalışma, literatürde “evden çalışma” (home working), tele çalışma (telecommuting), “esnek çalışma” (flexible work), “mobil çalışma” (mobile work) ve “çevrim içi çalışma” (online work) gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir (Allen vd., 2015; Gajendran & Harrison, 2007). Bu kavram, iş görenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işlerini geleneksel ofis ortamı dışında yürütmeleri anlamına gelir.

Bilgi teknolojileri (BT) alanındaki ilerleme, evden çalışma (work from home- WFH), tele working, telecommuting ve remote work gibi alternatif çalışma düzenlemelerini mümkün kılmış ve kolaylaştırmıştır. Bu terimler genellikle işverenlerin tesisleri veya işyerleri dışında yeni ve gelişen çalışma modellerini ifade etmek için birbirinin yerine kullanılır. Bu terminolojiler arasında küçük farklılıklar vardır (ILO, 2020, s. 5). “Remote work” terimi daha geneldir ve hem standart hem de standart dışı istihdam veya sözleşmeli çalışma gibi her türlü işi içermektedir (ILO, 2020). “Telecommute” ise ücretli çalışanlarla sınırlıdır, dolayısıyla serbest çalışanları hariç tutar. Tele work, bilgi teknolojisi ve dijital cihazların kullanımıyla yakından ilişkilidir buna karşın remote work uzaktan yapılan her türlü iştir. Uzaktan çalışmanın daha dar bir biçimi, tamamen veya kısmen belirli bir konumda -çalışanın evinde- gerçekleşen bir çalışma biçimi olarak evden çalışmadır (Sokolic, 2022, s. 203).

Başlangıçta sadece belirli sektörlerde uygulanan uzaktan çalışma modeli, günümüzde çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Tamamen uzaktan çalışan şirketlere dair örnekler bulunsa da ofisleri yalnızca iş birliği ve topluluk oluşturma amacıyla kullanılmayan, “önce uzaktan” zihniyetine, haftada/ayda birkaç gün uzaktan çalışmaya kadar çeşitli uzaktan çalışma modelleri de mevcuttur (Sokolic, 2022, s. 208).

Kavram 2020’lerden sonra değişime uğramış, klasik uzaktan çalışmadan farklılaşmış, “remote work” kavramıyla ifade edilmeye başlamıştır. Tüm tele çalışma bir tür uzaktan çalışmadır, ancak tüm uzaktan çalışma tele çalışma değildir. Bu iki kavram genellikle birbirinin yerine kullanılmakla birlikte, ifade ettikleri açısından ince farklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki Tablo 1’ de özetlenmiştir.

Tablo 1. Uzaktan Çalışma ve Tele Çalışma Arasındaki Farklıklar

	Tele Çalışma	Uzaktan Çalışma (Remote Work)
Tanım	Merkez ofisten uzak bir yerden, ancak genellikle evden ve genellikle telekomünikasyon teknolojisiyle bağlı olarak çalışmak.	Geleneksel bir ofisin dışında, genellikle herhangi bir yerden -ev, kahve dükkânı, ortak çalışma alanı veya seyahat ederken- çalışmak.
Kapsam	Daha dar; genellikle ev ofisi gibi sabit, uzaktan bir kurulumu ifade eder.	Daha geniş terim; işverenin fiziksel ofisi olmayan herhangi bir yerden çalışmayı içerir.
Terim	Eski Terim: Hükümet veya akademik bağlamlarda daha yaygındır; 1990'larda ve 2000'lerin başında popülerlik kazanmıştır.	Modern Kullanım: Günümüzün teknoloji odaklı çalışma kültüründe daha yaygındır; esneklik ve dijital göçebelikle ilişkilendirilir.
Örnek	Güvenli bir ağ bağlantısı üzerinden evden çalışan bir kamu çalışanı.	Wi-Fi ile dağlardaki bir kulübede çalışan bir yazılım geliştiricisi.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Günümüzde “remote work” kavramı ile ifade edilen uzaktan çalışma geleneksel çalışmadan farklı, yeni çalışma şekillerini içeren, daha mobil, daha teknoloji odaklı ve geniş kapsamlıdır. Nitekim, istihdamın yeni çeşitleri raporunda Eurofound (2022), Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı mobil işleri, mekâna daha az bağımlı olması nedeniyle geleneksel tele-çalışmadan farklı tutmuştur. BİT tabanlı mobil çalışmanın iş ve istihdam için temel fırsatları ve riskleri Tablo 2’ de gösterilmektedir.

Tablo 2. BİT Tabanlı Mobil Çalışmanın İş ve İstihdam için Temel Fırsatları ve Riskleri

FIRSATLAR	RİSKLER
İş organizasyonunun potansiyel dönüşümü	
Kapsayıcı işgücü piyasalarına katkı (Bölgesel) işgücü kıtlıklarının ele alınması İş yaratma ve elde tutma	Belirli grupların işgücü piyasasından potansiyel olarak dışlanması (örneğin, düşük vasıflı işçiler, yaşlı insanlar, yerel meslekler)
Esneklik ve özerklik	Gelişmiş izleme ve kontrol Artan iş yoğunluğu ve stres
İyileştirilmiş iş-yaşam dengesi	'Sınırsız çalışma' Potansiyel beklenen 7/24 ulaşılabilirlik Uzun çalışma saatleri, sınırlı dinlenme süresi İş ve özel yaşam alanlarının bulanıklaşması
Üretkenlik, maliyetler, sonuç odaklı ücretlendirme	
Gelişmiş iletişim ve iş birliği	Bilgi aşırı yüklenmesi Koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan çatışmalar
Beceri geliştirme (teknik uygulamalar)	Sosyal ve profesyonel izolasyon Kendi kendini yönetme ve kendi kendini örgütlenme konusunda yüksek talepler
	İşveren sorumlulukları için (ekipman, sağlık ve güvenlik, veri koruma) dış kaynağa başvurulması

Kaynak: Eurofound (2020), New forms of employment: 2020 update, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 12.

Literatürde, tüm örgüt ve meslek tipleri için genel olarak “Tamamen Uzaktan”, “Kısmen Uzaktan” ve “Hibrid Uzaktan” olmak üzere 3 tip uzaktan çalışma modeli (Taştan, 2021, s. 151-157) olduğu görülmektedir.

1.2. Uzaktan Çalışmanın Etkileri

Literatürde uzaktan çalışmanın çalışan memnuniyeti (Bloom vd., 2015), iş-yaşam dengesi (Kossek vd., 2006), üretkenlik (Choudhury vd., 2021) ve örgütsel bağlılık (Golden & Veiga, 2005) üzerindeki etkileri yoğun şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, yönetsel zorluklar, dijital eşitsizlik, mahremiyet sorunları gibi konular da eleştirel bakış açısıyla incelenmiştir.

Nişancı ve Usta (2021) yapmış oldukları literatür taramasında birbirleri ile çelişkili araştırmalara atıf yapmaktadır. Bazı çalışmalara göre uzaktan çalışma, özel hayatta iş yükünü arttırmakta, iş ve özel hayat sınırlarını belirsizleştirmekte, bireye yalnızlık hissettirmektedir. Sürekli ulaşılabilir olmak, çalışanların kaliteli

bir yaşam sürememesi ile sonuçlanmaktadır. Ancak bazı çalışmalarda, uzaktan çalışmanın iş yaşam dengesi ve yaşam kalitesine olumlu katkılarının olduğu ifade edilmektedir.

Eurofound' un Çalışma Yaşamı Araştırmaları Başkanı Gerstenberger, uzaktan çalışmanın uzun saatler çalışma ve sözleşme gereği gerekenden daha fazla çalışma sıklığını artırdığını, ancak doğru politikalar uygulandığı takdirde uzaktan çalışmanın iyileştirilmiş iş-yaşam dengesi gibi birçok fayda da sağlayabileceğini ifade etmektedir (<https://www.eurofound.europa.eu/en/blog/2024/future-work-are-we-ready-tomorrow>).

Uzaktan çalışma, iyi yönetildiğinde iş tatmini, motivasyon, bağlılık, üretkenlik ve performansın olumlu etkilendiği, devamsızlık ve iş gücü devir oranında düşüşler yaşandığı ifade edilmektedir. Çalışanlar, uzaktan çalışma ile rol çatışmalarını daha az stres yaşayarak çözebilmekte, yaşam ile iş alanlarını başarılı bir biçimde entegre edebilmekte, tatmin edici boyutta bir yaşam kalitesine sahip olabilmek fırsatı yakalayabilmektedirler (Nişancı & Usta, 2021, s. 94).

1.3. Covid-19 Pandemisi ile Değişen Dinamikler

Uzaktan çalışma yöntemlerine ilişkin ilgi uzun zamandır devam etmektedir. Buna karşın pandemi sonrası dönemde konuya yönelik akademik ilgide belirgin bir artış yaşanmıştır. 1980' de tek çalışmayla başlayan yayın sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. WOS verilerine göre 2020 yılından itibaren uzaktan çalışma temalı yayın sayısında dramatik bir artış gözlemlenmiştir (Waizenegger vd., 2020). Şekil 1' de görüldüğü üzere pandemi süreci ile birlikte konuya ilişkin ilgi artmıştır. Bu durum yaşanan kapanmalar nedeniyle firmaların zorunlu olarak uzaktan çalışmaya geçmesiyle ilişkilidir. Uzaktan çalışma firmalar için kurtuluş yolu olmuş, üretimi sürdürmeye katkı sağlamıştır. Aynı zamanda firmalar krizi fırsata çevirmiş, uzaktan çalışmayı bir maliyet azaltma stratejisi olarak benimsemişlerdir. Bu kriz ortamında, uzaktan çalışmada etkili kriz yönetimi stratejileri olarak, iletişimin önemi, liderlik becerileri ve çalışanların moralini koruma konuları (Sabır Taştan, 2021, s. 314-317) daha da önem kazanmıştır. Yaşanan bu süreç bazı yazarlar tarafından çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamaya katkı sağlayacağı gerekçesiyle de desteklenmiştir. Nitekim birçok çalışmada (Korukçu & Yıldırım, 2023; Uysal & Yılmaz, 2020; Yıldırımçakar & Kanberoglu, 2024; Altun, 2021; Wells vd., 2023; Bakracheva vd., 2024) uzaktan çalışmanın iş-yaşam dengesini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Pandemi ile yaşanan süreç, yalnızca çalışma biçimlerini değil, aynı zamanda kurum kültürünü, liderlik tarzlarını ve iş gücü planlamasını da yeniden şekillendirmiştir.

Şekil 1. WOS'ta Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yayın ve Atıf Sayısı
Kaynak: WoS veri tabanından alınmıştır.

Pandemiden önce bile, IWG (International Workplace Group) Küresel Çalışma Alanı Anketi (2019) işverenlerin giderek daha esnek çalışma çözümleri benimsediğini ve işyerlerindeki üretkenliğin daha fazla esneklik nedeniyle arttığını göstermiştir. Üretkenlik kazanımlarına ilişkin çalışmalar kesin olmasa da kısmen

uzaktan çalışmaya geçme konusunda iyi hazırlanmış stratejik bir karar ile pandemi nedeniyle gece boyunca evden çalışma ihtiyacı arasında bir fark olabileceğinden, çalışmalar işverenlerin Covid19 pandemisinden sonra bile uzaktan çalışma uygulamalarına devam etme isteğini göstermektedir (Sokolic, 2022, s. 208).

2. BİBLİYOMETRİK ANALİZ ÇALIŞMASI

Bu bölümde öncelikle çalışmada kullanılan yöntem açıklanmıştır. Daha sonra ise ortak yazar, atıf, anahtar kelime, yayın yılı, ülke, alan, kurum ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin analizler yapılmıştır.

2.1. Metodoloji

Son yıllarda bilimsel üretimin büyümesi ve bibliyografik veri tabanlarında toplanması, bilimsel literatür tarafından sağlanan nicel verilerin istatistiksel analizine dayalı olarak bilimsel etkinliği ölçmek için yararlı bir araç olarak “bibliyometri” nin kullanılmasına yol açmıştır (Sancho, 1990’ dan akt. Sánchez, Rama, & García, 2017, s. 9). Bibliyometrik analiz, akademik bilgi birikiminin nicel yöntemlerle değerlendirilmesini sağlayan önemli bir yaklaşımdır (Donthu vd., 2021). Bu yöntem, bir alandaki yayınların dağılımı, atıf alma düzeyleri, yazarlar arası iş birlikleri ve anahtar kelime ağları gibi yapısal unsurlar hakkında bilgi sunar. Uzaktan çalışma temalı araştırmalarda da bibliyometrik analiz yöntemi giderek daha fazla kullanılmaktadır (Sivathanu & Pillai, 2021). Bilim sisteminin nitel yönlerinin (kalitesi veya itibarı gibi) nicel ölçümlerine dayanan bibliyometrik analizde temel bileşen olarak veri tabanının kapsamı ele alınmaktadır (Taştan vd.,2023, s. 1320). Bu çalışmada Web of Science (WOS) verileri kullanılacaktır. WOS, 1960 yılında oluşturulan ve Thomson Reuters'a ait olan Web teknolojisine dayalı bir platformdur. 1945'ten beri bilimsel, teknolojik, beşerî ve sosyolojik olmak üzere her türlü bilgi disiplinindeki bilimsel yayınların geniş bir bibliyografik veri tabanını, atıflarını ve referanslarını toplamıştır (Sánchez, Rama, & García, 2017, s. 10). Bu bağlamda, literatür eğilimlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, uzaktan çalışmanın akademik gelişimini tarihsel bir perspektiften inceleyerek alandaki temel aktörleri ve araştırma odaklarını tanımlamayı amaçlamaktadır.

26.06.2025 tarihinde Web of Science (WOS) üzerinden “remote working” anahtar sözcükleri ile “tüm alanlar” seçilerek yapılan araştırmada 4141 yayın bulunmuştur. Yıllara göre en eski 1980 ve en yeni 2025 olmak üzere farklı disiplinlerden 3256 makale, 582 kongre özeti, 201 erken erişim, 152 inceleme, 41 Kitap bölümü, 27 toplantı özeti, 11 haber bülteni, 9 mektup, 8 kitap incelemesi, 3 düzeltme, 2 tekrar basım, 1 kitap, 1 veri kağıdına ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler yayın sayıları, en etkili yazarlar, atıf, ülke, anahtar kelime kümeleri, alan, kurum ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden incelenmiştir.

2.2. Bulgular ve Tartışma

2.2.1. Ortak Yazar Analizi

Tablo 3’ de uzakta çalışma alanındaki en etkin 20 yazarın yayın sayısı, atıf sayıları ve toplam bağlantı güçleri yer almaktadır. Toplam bağlantı gücü, bir öğenin diğer öğelerle olan bağlantılarının toplam gücünü gösteren standart ağırlık nitelikleri olarak tanımlanır (Al-Ashmori vd., 2020, s. 5).

Tablo 3. Yazarların Yayın ve Atıf Sayıları ile Toplam Bağlantı Güçleri

Yazar	Yayın	Atıf	Toplam Bağlantı Gücü
Johnson, Sonia	4	452	62
Simpson, Alan	4	452	62
Rains, Luke Sheridan	3	402	55
Molino, Montca	11	650	51
Smite, Darja	12	212	42
Tateishi, Seiichiro	5	63	42
Wang, Xiaofeng	5	9	42
Khanna, Dron	4	8	40
Barnett, Phoebe	2	258	40
Needle, Justin	2	258	40
Cram, Slan	3	314	39
Yang, Longqi	5	394	38
Pahud, Michel	4	17	37
Lloyd-Evans, Brynmor	2	251	37

Papamichail, Alexandra	2	251	37
Moe, Nils Brede	9	189	36
Fujino, Yoshihisa	5	60	35
Abrahamsson, Pekka	3	3	35
Oksanen, Atte	9	239	34
Hecht, Brent	4	394	34

Kaynak: Vosviewer verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bağlantı gücü en yüksek yazarların Sonia Johnson, Alan Simpson ve Luke Sheridan Rains olduğu görülmektedir. Bu yazarların yayın sayıları düşük olmasına karşın aldıkları yüksek sayıda atıfla güçlü bir bağlantıya sahip oldukları görülmektedir. Vosviewer kullanılarak yapılan ortak yazar analizinde toplam 13217 yazarın 102' si arasında ilişki bulunmaktadır. Şekil 2' de ortak yazarlara ilişkin ağ haritası görünmektedir.

Şekil 2. Ortak Yazar Analizi

Kaynak: Vosviewer yazılımında yazar tarafından oluşturulmuştur.

2.2.2. Atıf analizi

Web of Science bir atıf dizinidir; bu, veri tabanındaki kayıtların, söz konusu yayında yapılan atıflar hakkında bilgi içerdiği ve bu bilgileri birbirine bağlayarak hangi yayınların o yayına atıf yaptığını ve bir yayının kaç kez atıf aldığını belirlemenizi sağladığı anlamına gelir (<https://library-guides.ucl.ac.uk/web-of-science/citation-analysis>).

Yapılan analize göre 13217 yazarın 9298 adedinin en az bir atıfı bulunmaktadır. Vosviewer kullanılarak yapılan analizde en çok atıf alan 20 yayın ve atıf sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4. En Çok Atıf Alan Yayınlar

Yayın	Atıf
Dingel (2020)	960
Olson (2000)	929
Allen (2015)	855
Wang (2021c)	717
Wellman (1996)	540
Majchrzak (2000)	464
Galanti (2021)	447

Felstead (2017)	443
Walzenegger (2020)	392
Charalampous (2019)	361
Yang (2022c)	320
Florida (2023)	293
Staples (1999)	278
Grant (2013)	267
Molino (2020)	263
Favale (2020)	261
Choudhury (2021)	239
Mohring (2021)	224
Palumbo (2020)	215
Shockiey (2021c)	215

En çok atıf alan çalışmanın 960 atıfla Dingel (2020) olduğu görülmektedir. Sonrasında ise 929 atıfla Olson (2000) ve Allen (2015) izlemektedir.

2.2.3. Anahtar Kelime Analizi

Yapılan analizde 4141 yayında toplam 10009 anahtar kelimenin kullanıldığı görülmektedir. En yoğun kullanılan 20 anahtar kelime Tablo 5’te gösterilmektedir.

Tablo 5. En Çok Kullanılan Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler	Tekrar Sayısı	Anahtar Kelimeler	Tekrar Sayısı
Remote work	1068	Well-being	97
Covid-19	859	Mental health	89
Remote working	339	Telecommuting	83
Pandemic	192	Job satisfaction	82
Telework	190	Hybrid work	81
Covid-19 pandemic	138	Work-life balance	80
Work from home	130	Productivity	67
Covid-19	115	Stress	59
Teleworking	107	Gender	58
Working from home	104	Work engagement	52

Anahtar sözcüklerin tekrar sayısına bakıldığında uzaktan çalışma dışında en sık tekrarlanan anahtar kelimelerin covid-19 pandemisine ilişkin olduğu görülmektedir. Bu sonuç konuya ilişkin yayın sayısını da açıklar niteliktedir. Daha sonra ise iyilik hali, iş tatmini, iş-yaşam dengesi ve stres gibi çalışanların tutum ve davranışlarına ilişkin anahtar kelimelerin geldiği görülmektedir.

WOSwiever aracılığıyla yapılan anahtar kelimeler arasındaki ilişkiyi gösteren harita ise Şekil 3’te görülmektedir. Bu ağ, seçilen makalelerin ilişkili içeriğinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için faydalıdır. Yazar anahtar kelimeleri, yazarlar tarafından özenle seçilen çalışmanın özünü ve araştırmanın odak noktasını gösterir. Ağdaki düğümler, her makalenin özünü genelleştirmek için kullanılan bireysel anahtar kelimeleri temsil eder. He vd. (2017), anahtar kelimelerin genel ağının zaman içinde geliştiğini ve konu çalışmasının önemli ana hatlarını gösterdiğini açıklamıştır (Al-Ashmori vd., 2020, s. 3).

Şekil 4. Yayın Yılı Sayıları

Analiz sonuçları uzaktan çalışmaya ilginin 2000'li yıllarla birlikte önemli oranda arttığını, kavram tartışılırken tele çalışma, evden çalışma gibi kavramların yerini uzaktan çalışma (remote work) kavramının aldığı görülmektedir.

2.2.5. Ülke Analizi

WOS' da bulunan yayınların ülke analizi yapıldığında, en yüksek yayın sayısının 999 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olduğu görülmektedir. Bunu 415 yayın ile İngiltere, 265 yayın ile İtalya'nın izlediği görülmektedir. Türkiye ise 78 yayın ile 17. Sırada yer almaktadır. Yayın sayısına göre ilk 30 ülke Şekil 5' te görülmektedir.

Şekil 5. Ülke Yayın Sayıları

Yayınların ülkeler arasındaki ilişkisini gösteren Vosviewer analizine ilişkin harita aşağıda yer almaktadır. Analize göre, 125 ülkeden 113 arasında ilişki bulunmuştur.

Şekil 6'da görüldüğü üzere ABD, Kanada ve İngiltere ağırlıklı olmak üzere ülkeler arasında yoğun ilişki bulunmaktadır.

Şekil 6. Ülke Bağlantı Haritası

2.2.6. Alan Analizi

Yapılan analizde yayınların 1099' u işletme ekonomisi alanında, 689' u bilgisayar, 374' ü ise psikoloji alanında yapılmıştır. İlk 20 alandaki yayın sayıları Tablo 6' da gösterilmektedir.

Tablo 6. Araştırma Alanlarına Göre Yayın Sayısı

Araştırma Alanları	Sayı
İşletme Ekonomisi	1099
Bilgisayar Bilimi	689
Psikoloji	374
Mühendislik	363
Kamu Çevre İş Sağlığı	324
Çevre Bilimleri, Ekoloji	230
Bilim Teknolojisi Diğer Konular	209
Eğitim, Eğitim Araştırmaları	208
Sosyal Bilimlerin Diğer Başlıkları	163
Bilgi Bilimi, Kütüphane Bilimi	144
Kamu Hukuku	116
Telekomünikasyon	110
İletişim	97
Sosyoloji	96
Kamu Yönetimi	86
Ulaşım	73

Sağlık Bilimleri Hizmetleri	66
Psikiyatri	59
Coğrafya	57
Şehir Çalışmaları	48

Yayınların toplam 131 alanda gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu sonuç uzaktan çalışmanın birbirinden farklı birçok disiplinin ilgi alanına girdiğini göstermektedir.

2.2.7. Kurum Analizi

Yapılan analizde yayınların toplam 200 farklı Kurumdan yapıldığı görülmektedir. İlk 30 Kurum bilgisi Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7. Kurumlara göre Yayın Sayıları

KURUMLAR	SAYI
University of London	87
University of California System	78
State University System of Florida	48
Harvard University	45
University of North Carolina	42
University of Texas System	42
University College London	37
Ministry of Education Science of Ukraine	36
University System of Georgia	34
University System of Ohio	34
University of Turin	31
University of Toronto	30
Indian Institute of Management İm System	28
University of Michigan	27
University of Michigan System	27
Tampere University	26
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education Pcshe	25
Stanford University	25
Symbiosis International University	25
University of Sydney	25
Cornell University	24
King S College London	24
Sapienza University Rome	24
University Of California Berkeley	24
University of Quebec	24
California State University System	23
Microsoft	22
University of Bologna	22
University of New South Wales Sydney	22
Utah System of Higher Education	22

Yayınların 200 farklı Kurumca gerçekleştirilmesi, Londra Üniversitesi, Harvard Üniversitesi gibi özgül ağırlığı yüksek kurumların uzaktan çalışmaya gösterdiği ilgi, konunun güncel akademik çalışmalar içerisinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

2.2.8. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Yayınların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine yönelik analizi gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), aynı zamanda Küresel Hedefler olarak da bilinir ve Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edilmiştir. 17 SKH bütünüdür; bir alandaki eylemin diğer alanlardaki sonuçları etkileyeceğini ve kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengelemesi gerektiğini kabul ederler (www.undp.org/sustainable-development-goals).

Tablo 8. Sürdürülebilir Kalkınma Araçlarına Göre Yayın Sayıları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	Sayı
10 Eşitsizliklerin Azaltılması	941
05 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği	927
03 Sağlık ve Kaliteli Yaşam	855
11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar	299
04 Nitelikli Eğitim	266
09 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı	261
08 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	105
01 Yoksulluğa Son	95
13 İklim Eylemi	86
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim	80
07 Erişilebilir ve Temiz Enerji	67
17 Amaçlar ve Ortaklıklar	62
16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar	28
15 Karasal Yaşam	23
02 Açlığa Son	21
14 Sudaki Yaşam	21
06 Temiz Su ve Sanitasyon	13

Yapılan analizde 17 küresel amaca yönelik 4150 çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu sonuç uzaktan çalışma ile sürdürülebilir kalkınma arasında güçlü bir bağın olduğunu göstermektedir. Özellikle “eşitsizliklerin azaltılması”, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “sağlık ve kaliteli yaşam” amaçları uzaktan çalışma ile yakın ilişkili görünmektedir.

3. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışma, uzaktan çalışmanın gelişimini ve akademik literatürdeki yansımalarını Web of Science (WoS) veri tabanı üzerinden bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemiştir. Elde edilen bulgular, uzaktan çalışmanın özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte hızla artan bir ilgi alanı hâline geldiğini ortaya koymuştur. Pandemi dönemi ile birlikte uzaktan çalışma yalnızca geçici bir çözüm değil, aynı zamanda çalışma hayatının kalıcı ve dönüşümsel bir unsuru hâline gelmiştir.

Yapılan analizler, yayınların ağırlıklı olarak ABD, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde yoğunlaştığını, işletme, bilgisayar bilimleri ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların konuya katkı sunduğunu göstermektedir. Anahtar kelime analizleri, uzaktan çalışmanın “iş-yaşam dengesi”, “psikolojik iyi oluş”, “verimlilik” ve “pandemi” gibi temalarla yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca anahtar kelime kümelenmeleri, araştırmaların büyük oranda disiplinler arası bir nitelik taşıdığını göstermektedir.

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, uzaktan çalışmanın sadece bireysel ya da kurumsal düzeyde değil, aynı zamanda küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile de yakından ilişkili olduğudur. En fazla katkı sağlanan sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında "eşitsizliklerin azaltılması", "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "sağlık ve kaliteli yaşam" öne çıkmaktadır. Bu bulgular, uzaktan çalışmanın sosyal adalet, sağlık ve refah gibi evrensel değerlerle de örtüştüğünü göstermektedir.

Sonuç olarak, uzaktan çalışmaya yönelik literatür giderek zenginleşmekte, hem akademik hem de uygulamalı alanlarda farklı bakış açılarıyla ele alınmaktadır. Bu çalışma, uzaktan çalışmanın mevcut durumuna dair bütüncül bir bakış sunarken, gelecekteki araştırmalara da yön gösterecek önemli bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle iş gücü politikaları, dijitalleşme stratejileri ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışan araştırmacılar için uzaktan çalışmanın farklı boyutlarının daha derinlemesine incelenmesi, literatürdeki boşlukların doldurulmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Al-Ashmori, Y. Y., Othman, I. & Rahmawati, Y. (2020). Bibliographic analysis of BIM success factors and other BIM Literatures using Vosviewer: A theoretical mapping and discussion. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 1529 Bandung, Indonesia, DOI 10.1088/1742-6596/1529/4/042105
- Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). How effective is telecommuting? *Psychological Science in the Public Interest*, 16(2), 40–68. <https://doi.org/10.1177/1529100615593273>
- Altun, M. (2021) *Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma, iş-yaşam dengesi ve örgüte bağlılık: Medya Sektörü Örneği*, Yüksek lisans tezi, İbn Haldun Üniversitesi.
- Bakracheva, M., Sofronieva, E., Tsenov, M., Basnyat, I., Chen, C., Wang, B., Wang, P. (2024) “Work-life balance of university teachers after two years of telework during the COVID-19 pandemic”, *Journal of Industrial and Business Economics*, 51, 1041–1065. Doi: 10.3233/HSM-230089
- Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 165–218. <https://doi.org/10.1093/qje/qju032>
- Charalampous, M., Grant, C. A., Tramontano, C., & Michailidis, E. (2018). Systematically reviewing remote e-workers’ well-being at work: a multidimensional approach. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 28(1), 51–73. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1541886>
- Choudhury P(R), Foroughi C, Larson B., (2021). Work-from-anywhere: The productivity effects of geographic flexibility. *Strat Mgmt J.*; 42, 655–683. <https://doi.org/10.1002/smj.3251>
- Dingel, J. & Neiman, B. (2020), How many jobs can be done at home?, *Journal of Public Economics*, 189, issue C, number S0047272720300992, <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:pubeco:v:189:y:2020:i:c:s0047272720300992>.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Eurofound. (2020). New forms of employment: 2020 update. Publications Office of the European Union. <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/new-forms-employment-2020-update>
- Eurofound. (2022). Employment and working conditions of selected types of platform work. <https://www.eurofound.europa.eu>
- Favale T, Soro F, Trevisan M, Drago I, Mellia M., (2020). Campus traffic and e-Learning during COVID-19 pandemic. *Comput Netw.* Vol. 20, S. 176, 107290. Doi: 10.1016/j.comnet.2020.107290.
- Felstead, A. & Henseke, G. (2017), Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well-being and work-life balance. New Technology, *Work and Employment*, 32: 195-212. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12097>
- Florida, R., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2021). Critical Commentary: Cities in a post-COVID world. *Urban Studies*, 60(8), 1509-1531. <https://doi.org/10.1177/00420980211018072> (Original work published 2023)
- Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. *Journal of Applied Psychology*, 92(6), 1524–1541. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.6.1524>
- Galanti T, Guidetti G, Mazzei E, Zappalà S. & Toscano F. (2021). Work from home during the COVID-19 outbreak: The impact on employees' remote work productivity, engagement, and stress. *J Occup Environ Med.* 63(7), S.426-432. doi: 10.1097/JOM.0000000000002236.
- Golden, T. D., & Veiga, J. F. (2005). The impact of extent of telecommuting on job satisfaction: Resolving inconsistent findings. *Journal of Management*, 31(2), 301–318. <https://doi.org/10.1177/0149206304271768>
- Grant, C.A., Wallace, L.M. and Spurgeon, P.C. (2013), An exploration of the psychological factors affecting remote e-worker's job effectiveness, well-being and work-life balance, *Employee Relations*, 35(5), 527-546. <https://doi.org/10.1108/ER-08-2012-0059>
- International Labour Organization (ILO). (2020). Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: A practical guide. ILO. <https://www.ilo.org>
- Korukçu, N., & Yıldırım, A. (2023) Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışmanın iş-aile yaşam dengesi üzerine incelenmesi, *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 15(3), 1715–1733. DOI: 10.20491/isarder.2023.1675

- Kossek, E. E., Lautsch, B. A., & Eaton, S. C. (2006). Telecommuting, control, and boundary management: Correlates of policy use and practice, job control, and work-family effectiveness. *Journal of Vocational Behavior*, 68(2), 347–367. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.07.002>
- Majchrzak, A.; Rice, RE; Malhotra, A.; King, N.; Ba, SL (2000). Technology adaptation: The case of a computer-supported inter-organizational virtual team. *MIS Quarterly*. 24 (4). 569-600. DOI.10.2307/3250948
- Molino, M., Ingusci, E., Signore, F., Manuti, A., Giancaspro, M. L., Russo, V., Zito, M., & Cortese, C. G. (2020). Wellbeing Costs of Technology Use during Covid-19 Remote Working: An Investigation Using the Italian Translation of the Technostress Creators Scale. *Sustainability*, 12(15), 5911. <https://doi.org/10.3390/su12155911>
- Möhring, Katja, Elias Naumann, Maximiliane Reifenscheid, Alexander Wenz, Tobias Rettig, Ulrich Krieger, Sabine Friedel, Marina Finkel, Carina Cornesse, Annelies G. Blom, (2021). The Covid-19 pandemic and subjective well-being: longitudinal evidence on satisfaction with work and family. *European Societies*, Vol. 23, S. 601–617. doi: <https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1833066>
- Nişancı, Z. N., & Usta, A. (2021). Covid-19 dönemi uzaktan çalışmanın iş ve özel yaşama yansımaları üzerine bir değerlendirme. *Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(2), 94-109. <https://doi.org/10.18221/bujss.1003068>
- Olson, G. M., & Olson, J. S. (2000). Distance Matters. *Human-Computer Interaction*, 15, 139-178. https://doi.org/10.1207/S15327051HCI1523_4
- Palumbo, R. (2020). Let me go to the office! an investigation into the side effects of working from home on work-life balance. *International Journal of Public Sector Management*, 33, 771-790. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-06-2020-0150>
- Sabır Taştan, N. (2021). Uzaktan Çalışma ve Kriz Yönetimi. İçinde A. F. Çakmak & O. Büyükyılmaz (Ed.), *Uzaktan Çalışmada Yönetel Konular* (ss. 303–324). Gazi Kitabevi.
- Sabır Taştan, N., Taştan, K. ve Yılmaz, S. (2023). Bibliyometrik analiz yöntemi ile örgüt kuramına ilişkin genel bir değerlendirme. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13 (3), 1313-1342. DOI: 10.18074/ckuibfd.1321598.
- Sánchez, Amador Durán; Rama, María de la Cruz & García, José Álvarez (2017). Bibliometric analysis of publications on wine tourism in the databases Scopus and WoS, *European Research on Management and Business Economics*, 23(1), 8-15, <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.02.001>.
- Shockley, K. M., Clark, M. A., Dodd, H., & King, E. B. (2021). Work-family strategies during Covid-19: Examining gender dynamics among dual-earner couples with young children. *Journal of Applied Psychology*, 106(1), 15–28. <https://doi.org/10.1037/apl0000857>
- Sivathanu, B., & Pillai, R. (2021). Bibliometric analysis of remote work and future research opportunities. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(3), 1–27.
- Sokolić, Danijela (2022). Remote work and hybrid work organizations, Proceedings of the 78th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 2022, 202 – 213. <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:105541>
- Staples, D. S., Hlland, J. S., & Higgins, C. A. (1999). A Self-Efficacy Theory Explanation for the Management of Remote Workers in Virtual Organizations. *Organization Science*, 10(6), 758–776. <http://www.jstor.org/stable/2640240>
- Taştan, K. (2021). Uzaktan Çalışma Örgütlenmesi. İçinde A. F. Çakmak & O. Büyükyılmaz (Ed.), *Uzaktan Çalışmada Yönetel Konular* (ss. 151–172). Gazi Kitabevi.
- Uysal, N., & Çayır Yılmaz, M. (2020) Akademisyenlerde iş yaşam dengesi ve uzaktan çalışmaya ilişkin görüşlerin belirlenmesi, *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 26–37.
- Waizenegger, L., McKenna, B., Cai, W., & Bendz, T. (2020). An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during Covid-19. *European Journal of Information Systems*, 29(4), 429–442. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1800417>
- Waizenegger, L., McKenna, B., Cai, W., & Bendz, T. (2020). An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during Covid-19. *European Journal of Information Systems*, 29(4), 429–442. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1800417>
- Wang, B., Liu, Y., Qian, J., & Parker, S. K. (2021). Achieving effective remote working during the Covid-19 pandemic: A work design perspective. *Applied Psychology*, 70(1), 16–59. doi:10.1111/apps.12290 PMID:33230359

- Wellman, Barry; Salaff, Janet; Dimitrova, Dimitrina; Garton, Laura; Gulia, Milena & Haythornthwaite, Caroline (1996). Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and *Virtual Community*. Vol. 22, S. 213-238. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.213>
- Wells J, Scheibein F, Pais L, Rebelo Dos Santos N, Dalluege CA, Czakert JP, Berger R. (2023) A Systematic Review of the Impact of Remote Working Referenced to the Concept of Work-Life Flow on Physical and Psychological Health. *Workplace Health Saf.*, Vol. 71(11):507-521. doi: 10.1177/21650799231176397.
- Yang, L., Holtz, D., Jaffe, S. Vd. (2022). The effects of remote work on collaboration among information workers. *Nat Hum Behav* 6, 43–54. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01196-4>
- Yıldırımçakar, İ., & Kanberoğlu, Z. (2024). Çalışma hayatının dönüşümü ve iş-yaşam dengesinde uzaktan çalışmanın rolü, *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi*, 2024, 201–218. DOI: 10.62001/gsjşes.1497239

ÇALIŞMANIN ETİK İZİNİ

Yazar, derginin yazar kılavuzunda belirtilen dergi etik politikalarına uyulduğunu beyan eder.

Yapılan bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik kurul izin bilgileri

Bu çalışma kamuya açık veriler üzerinde yürütüldüğünden, etik kurul onayı gerekmemektedir.

ÇATIŞMA BEYANI

Araştırmada herhangi bir kişi ya da kurum ile finansal ya da kişisel yönden bağlantı bulunmamaktadır. Araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

EXTENDED SUMMARY

The emergence and evolution of remote working, also referred to as telework or flexible work arrangements, have fundamentally transformed modern work practices. Particularly in the wake of the COVID-19 pandemic, remote work has gained momentum as not merely an emergency response but as a long-term strategic model adopted by organizations across the globe. The integration of digital technologies into everyday professional life, along with shifting socio-economic expectations, has pushed remote work into the center of academic discourse.

This study aims to explore and map the academic landscape of remote work by conducting a comprehensive bibliometric analysis of literature indexed in the Web of Science (WoS) database from 1980 to 2025. The purpose is to understand how scholarly interest in remote work has developed over time, identify influential contributors and institutions, uncover prevalent research themes, and analyze international and interdisciplinary collaboration patterns. Furthermore, the study investigates the relationship between remote work and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), aiming to highlight how academic inquiry into remote work intersects with broader societal objectives.

To achieve these objectives, the study employs bibliometric methods, which allow for a quantitative analysis of scholarly publications and their interconnections. Data were collected from the WoS Core Collection using the keyword “remote work” across all fields. A total of 4,141 publications spanning a 45-year period were analyzed. The dataset includes articles, conference papers, reviews, book chapters, and other scholarly outputs.

Analyses were conducted using VOSviewer software to visualize co-authorship networks, citation maps, and keyword co-occurrence patterns. Descriptive statistics were also used to quantify the distribution of publications across time, countries, institutions, disciplines, and thematic domains. Moreover, SDG mapping was integrated using WoS’s in-built classification, aligning individual publications with one or more of the 17 SDGs.

The bibliometric analysis reveals several significant trends in the evolution of remote work literature:

The earliest identified publication dates to 1980, but the volume of literature remained relatively modest until the outbreak of the COVID-19 pandemic. A dramatic surge in publications is observed starting from 2020, with the number of annual publications exceeding 800 by 2022. This exponential growth underscores how global crises can serve as accelerators for academic inquiry and innovation.

The United States leads in terms of publication volume, followed by the United Kingdom and Italy. These countries also exhibit strong international collaboration networks, particularly with Canada, Germany, and Australia. Despite being a relatively lower contributor, Turkey ranks 17th, indicating growing regional interest in remote work-related research.

The University of London, University of California System, and Harvard University are the top three institutions by publication volume. Other leading contributors include the University of Toronto, Stanford University, and Tampere University, reflecting strong engagement from both North American and European academic communities.

Remote work research is notably interdisciplinary. The highest concentration of publications is in the field of business and economics (1,099 records), followed by computer science, psychology, engineering, and public health. This distribution suggests that remote work is being studied not only as an organizational phenomenon but also in relation to technology, mental health, urban infrastructure, and labor economics.

Keyword co-occurrence analysis identifies “COVID-19,” “telecommuting,” “work-life balance,” “job satisfaction,” “well-being,” and “hybrid work” as dominant themes. These findings indicate that remote work is frequently analyzed through the lens of employee well-being, productivity, mental health, and

digitaltransformation. The close association with pandemic-related terms also reflects the recent surge in remote work studies triggered by global lockdowns.

The most cited publication is Dingel and Neiman's (2020) analysis of the feasibility of remote work across occupations, which received 960 citations. Other highly influential works include Olson (2000), Allen et al. (2015), and Galanti et al. (2021). Authors such as Sonia Johnson, Alan Simpson, and Luke Sheridan Rains emerge as central figures in the author collaboration networks despite having fewer publications, suggesting high impact per publication.

A remarkable finding of this study is the strong alignment of remote work literature with key SDGs. The goals most frequently addressed are SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 5 (Gender Equality), and SDG 3 (Good Health and Well-being). This indicates that remote work is increasingly viewed as a mechanism for promoting social equity, gender inclusivity, and health resilience. Moreover, remote work contributes to SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) and SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) by reshaping urban labor dynamics and facilitating more flexible, inclusive work environments.

This study provides a comprehensive and structured overview of the academic developments surrounding remote work. The findings confirm that remote work has transitioned from a niche area of inquiry to a prominent, multidimensional field engaging scholars across disciplines and continents. The rise in publication volume, the diversity of research themes, and the breadth of disciplinary engagement all point to the growing significance of remote work as both a scholarly and practical issue.

In light of global trends such as digitalization, climate change, and labor market transformation, remote work is expected to remain a central focus of academic and policy discourse. The study also identifies gaps in the literature, particularly the need for more longitudinal studies, comparative cross-country analyses, and empirical assessments of remote work outcomes beyond the pandemic context.

By mapping the evolution of academic interest in remote work, this research contributes to a deeper understanding of how knowledge production in the field reflects broader socio-economic transformations. It serves as a guide for future research, particularly in developing countries like Turkey, where the institutionalization and regulation of remote work are still evolving.